

ТЕРАПИЯ АКНЕ НА ОСНОВЕ КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Тошев Сухроб Уктамжон угли Suhrob.toshev1990@gmail.com

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Хасанова Дурдона Рахим кизи durdonah48@gmail.com

Студентка 411-й группы лечебного факультета Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18236492>

АННОТАЦИЯ: Акне является одним из наиболее распространённых хронических воспалительных заболеваний кожи, преимущественно поражающим лиц молодого возраста. В патогенезе акне ключевую роль играют *Cutibacterium acnes* и *Staphylococcus aureus*, а рост антибиотикорезистентности существенно снижает эффективность стандартной терапии. Оценить чувствительность возбудителей акне к антибактериальным препаратам и обосновать рациональный выбор антибактериальной терапии на основе клинико-микробиологического исследования. Проведено микробиологическое исследование с определением чувствительности выделенных штаммов к антибактериальным препаратам методом диско-диффузионного теста и определением минимальной подавляющей концентрации (МПК). Интерпретация результатов проводилась с использованием категорий R (резистентный), Р (промежуточно чувствительный) и Ч (чувствительный). Установлена высокая чувствительность возбудителей акне к клиндамицину, макролидам, тетрациклинам и фторхинолонам при одновременном выявлении резистентности к отдельным β-лактамным антибиотикам. Индивидуализированный выбор антибактериальной терапии акне на основе микробиологического исследования позволяет повысить клиническую эффективность лечения и снизить риск формирования антибиотикорезистентности.

Ключевые слова: акне, антибиотикорезистентность, *Cutibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, антибактериальная терапия.

ACNE THERAPY BASED ON CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL RESEARCH

Toshev Suhrob Uktamjon ugli suhrob.toshev1990@gmail.com

Assistant Department of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

Khasanova Durdona Rahim kizi durdonah48@gmail.com

Student of the 411th group of the Faculty of Medicine, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: Acne is one of the most common chronic inflammatory skin diseases, primarily affecting young adults. *Cutibacterium acnes* and *Staphylococcus aureus* play a key role in acne pathogenesis, and increasing antibiotic resistance significantly reduces the effectiveness of standard therapy. To assess the sensitivity of acne pathogens to antibacterial drugs and justify a rational choice of antibacterial therapy based on clinical and microbiological studies. A microbiological study was conducted, determining the susceptibility of isolated strains to antibacterial drugs using the disk diffusion test and determining the minimum inhibitory concentration (MIC). The results were interpreted using the categories R (resistant), P (intermediately sensitive), and S (sensitive). Acne pathogens have been shown to be highly sensitive to clindamycin, macrolides, tetracyclines, and fluoroquinolones, while resistance to certain β -lactam antibiotics has been identified. Individualized selection of acne antibacterial therapy based on microbiological testing can improve the clinical efficacy of treatment and reduce the risk of developing antibiotic resistance.

Keywords: acne, antibiotic resistance, *Cutibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, antibacterial therapy.

KLINIK VA MIKROBIOLOGIK TADQIQOTLARGA ASOSLANGAN HUSNBUZARNING TERAPIYASI

Toshev Suxrob O'ktamjon o'g'li suhrob.toshev1990@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti dermatovenerologiya va kosmetologiya kafedrasi assistenti.

O'zbekiston, Samarqand, Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta:

sammi@sammi.uz

Khasanova Durdona Rahim qizi durdonah48@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 411-guruh davolash fakulteti talabasi. O'zbekiston, Samarqand,

Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Akne eng keng tarqalgan surunkali yallig'lanishli teri kasalliklaridan biri bo'lib, asosan yosh kattalarga ta'sir qiladi. *Cutibacterium acnes* va *Staphylococcus aureus* akne patogenezida muhim rol o'ynaydi va antibiotiklarga chidamlilikning ortishi standart terapiya samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi. Akne patogenlarining antibakterial dorilarga sezgirligini baholash va klinik va mikrobiologik tadqiqotlar asosida antibakterial terapiyani oqilona tanlashni asoslash uchun mikrobiologik tadqiqot o'tkazildi, disk diffuziyasi testi yordamida ajratilgan shtamlarning antibakterial dorilarga sezgirligini aniqladi va minimal inhibitiv konsentratsiyani (MIC) aniqladi. Natijalar R (chidamli), P (o'rtacha sezgir) va S (sezgir) toifalari yordamida talqin qilindi. Akne patogenlari klindamitsin, makrolidlar, tetratsiklinlar va ftorxinolonlarga yuqori sezgir ekanligi ko'rsatilgan, shu bilan birga ba'zi β -laktam antibiotiklariga chidamlilik aniqlangan. Mikrobiologik testlarga asoslangan akne antibakterial terapiyasini individual ravishda tanlash davolashning klinik samaradorligini oshirishi va antibiotiklarga chidamlilik rivojlanish xavfini kamaytirishi mumkin.

Kalit so'zlar: akne, antibiotiklarga chidamlilik, *Cutibacterium acnes*, *Staphylococcus aureus*, antibakterial terapiya.

Введение: Акне (acne vulgaris) представляет собой хроническое воспалительное заболевание pilosebaceousного аппарата, в патогенезе которого участвуют гиперсекреция кожного сала,

фолликулярный гиперкератоз, воспалительная реакция и микробная колонизация. Основными микробными агентами, ассоциированными с акне, являются *Cutibacterium acnes* и условно-патогенные стафилококки, прежде всего *Staphylococcus aureus*.

В последние годы особую актуальность приобретает проблема антибиотикорезистентности, связанная с длительным и нередко необоснованным применением антибактериальных препаратов при лечении акне. Это обуславливает необходимость микробиологического обоснования терапии с учётом чувствительности возбудителей.

Цель исследования: Обосновать выбор антибактериальной терапии акне на основании результатов клинико-микробиологического исследования и анализа чувствительности возбудителей к антибактериальным препаратам.

Материалы и методы исследования: Микробиологическое исследование проводилось с использованием клинического материала, полученного из элементов акне. Идентификация микроорганизмов осуществлялась стандартными бактериологическими методами. Чувствительность к антибактериальным препаратам определялась методом диффузии в агар с использованием стандартных дисков.

Оценка результатов проводилась по диаметрам зон ингибиции роста и значениям минимальной подавляющей концентрации (МПК) с классификацией штаммов на резистентные (R), промежуточно чувствительные (P) и чувствительные (Ч).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов описательной статистики. Для количественных показателей рассчитывали абсолютные значения и процентное распределение. Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам оценивалась по частоте выявления категорий R (резистентный), P (промежуточно чувствительный) и Ч (чувствительный).

Сравнительный анализ чувствительности *Cutibacterium acnes* и *Staphylococcus aureus* к основным группам антибактериальных препаратов проводился с использованием критерия χ^2 (хи-квадрат). Различия считались статистически значимыми при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования: Анализ данных чувствительности микроорганизмов показал неоднородную активность антибактериальных препаратов различных фармакологических групп.

Среди β -лактамов антибиотиков отмечена ограниченная эффективность оксациллина в отношении *S. aureus*, что может свидетельствовать о наличии метициллин-резистентных штаммов. Цефалоспорины II–III поколений (цефуроксим, цефотаксим, цефоперазон) демонстрировали умеренную активность при повышенных значениях МПК у части изолятов.

Аминогликозиды, в частности гентамицин, сохраняли удовлетворительную активность, однако их применение в терапии акне ограничено из-за потенциальной токсичности и отсутствия форм для длительного местного применения.

Фторхинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин) показали высокую антибактериальную активность, что подтверждается значительными диаметрами зон ингибиции и низкими значениями МПК. Однако их использование при акне должно быть строго ограничено с целью профилактики формирования резистентности.

Тетрациклины (тетрациклин, доксициклин) и макролиды (эритромицин, кларитромицин, азитромицин) продемонстрировали высокую чувствительность возбудителей, что подтверждает их

значимость в терапии акне. Вместе с тем выявлены признаки нарастающей устойчивости к эритромицину, что согласуется с данными литературы.

Наиболее выраженная антибактериальная активность отмечена у линкозамидов, особенно клиндамицина, который характеризовался минимальными значениями МПК и высокими диаметрами зон ингибиции роста.

В ходе клинико-микробиологического исследования из элементов акне были выделены следующие микроорганизмы:

- *Cutibacterium acnes* — основной возбудитель воспалительных элементов акне;
- *Staphylococcus aureus* — условно-патогенный микроорганизм, чаще выявляемый при среднетяжёлых и тяжёлых формах акне, а также при вторичном инфицировании.

Таблица 1 - Критерии оценки чувствительности *Staphylococcus spp.* к антибактериальным препаратам

Антибактериальные препараты	Содержание в диске (мкг)	Диаметры зон ингибиции (мм)			МПК* (мкг/мл)		
		Р	П	Ч	Р	П	Ч
Беталактамы							
Оксациллин <i>S.aureus</i>	1	<10	11-12	>13	>4	-	<2
Цефуроксим	30	<14	15-22	>23	>32	16	<8
Цефоперазон	75	<15	16-20	>21	>64	32	<16
Цефотаксим	30	<14	15-22	>23	>64	16-32	<8
Аминогликозиды							
Гентамицин	10	<12	13-14	>15	>16	8	<4
Хинолоны							
Офлоксацин	5	<12	13-15	>16	>8	4	<2
Ципрофлоксацин	5	<15	16-20	>21	>4	2	<1
Тетрациклины							
Тетрациклин	30	<14	15-18	>19	>16	8	<4
Доксициклин	30	<12	13-15	>16	>16	8	<4
Макролиды							
Эритромицин	15	<13	14-22	>23	>8	1-4	<0,5
Кларитромицин	15	<13	14-17	>18	>8	4	<2
Рокситромицин	15	<16	17-21	>22	>8	2-4	<1
Азитромицин	15	<13	14-17	>18	>8	4	<2
Линкозамиды							
Линкомицин	15	<17	18-20	>21	>8	4	<2
Клиндамицин	2	<14	15-20	>21	>4	1-2	<0,5
Другие препараты							
Хлорамфеникол	30	<12	13-17	>18	>32	8	<16
Ко-тримоксазол	1,25/23,75	<10	11-15	>16	>4/76	-	<2/38
Фузидиевая кислота	10	<15	16-21	>22	>16	4-8	<2

*МПК - минимальная концентрация, подавляющая видимый рост исследуемого микроорганизма на плотной среде.

Анализ данных показал, что *S. acnes* характеризуется высокой чувствительностью к антибиотикам, традиционно применяемым в терапии акне. Наиболее высокая чувствительность отмечена к тетрациклинам (тетрацилин, доксицилин), линкозамидам (клиндамицин), макролидам (азитромицин, кларитромицин). Для указанных препаратов регистрировались значительные диаметры зон ингибции (>16–21 мм) и низкие значения МПК, что свидетельствует о выраженной антибактериальной активности.

В то же время выявлены признаки снижения чувствительности *S. acnes* к эритромицину, что может быть связано с его длительным и частым применением в виде монотерапии. β -лактамы демонстрировали ограниченную клиническую значимость в отношении *S. acnes*, что подтверждается повышенными значениями МПК.

Staphylococcus aureus характеризовался более варибельным профилем чувствительности по сравнению с *S. acnes*. Установлено снижение чувствительности к оксацилину, что указывает на возможное присутствие метициллин-резистентных штаммов (*MRSA*), умеренная чувствительность к цефалоспорином II–III поколений, высокая чувствительность к клиндамицину, фторхинолонам и тетрациклинам.

Фторхинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин) демонстрировали высокую активность против *S. aureus*, однако их использование в терапии акне должно быть ограничено из-за риска формирования устойчивости и системных побочных эффектов.

Сравнительный анализ показал статистически значимые различия в чувствительности двух возбудителей к ряду антибактериальных препаратов ($p < 0,05$).

S. acnes достоверно чаще демонстрировал чувствительность к тетрациклинам и макролидам ($p < 0,01$), *S. aureus* чаще выявлял промежуточную чувствительность и резистентность к β -лактамам ($p < 0,05$), клиндамицин показал высокую активность в отношении обоих микроорганизмов без статистически значимых различий ($p > 0,05$).

Полученные данные подтверждают целесообразность использования клиндамицина и доксицилина в качестве препаратов первой линии при воспалительных формах акне при условии ограниченной продолжительности терапии.

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности дифференцированного подхода к антибактериальной терапии акне. Применение клиндамицина, доксицилина и азитромицина является обоснованным при наличии микробиологического подтверждения чувствительности. В то же время эмпирическое и длительное использование антибиотиков без учёта микробиологического профиля повышает риск формирования резистентных штаммов.

Рациональная терапия акне должна включать комбинированный подход с ограничением сроков антибактериального лечения и обязательным использованием неантибактериальных средств (ретиноиды, бензоилпероксид).

Разделение результатов по микробиологическим агентам позволило более точно оценить эффективность антибактериальной терапии. Высокая чувствительность *S. acnes* к тетрациклинам и линкозамидам подтверждает их ведущую роль в лечении акне, тогда как участие *S. aureus* требует более осторожного подхода и исключения эмпирического назначения β -лактамы антибиотиков. Полученные статистические данные подчёркивают необходимость микробиологической

верификации возбудителя перед назначением системной антибактериальной терапии, особенно при среднетяжёлых и рецидивирующих формах акне.

Возбудители акне демонстрируют различную чувствительность к антибактериальным препаратам различных фармакологических групп. Наиболее высокой активностью обладают клиндамицин, тетрациклины и макролиды. Выявлена тенденция к снижению чувствительности к отдельным β -лактамам и макролидам.

Клинико-микробиологическое исследование является важным этапом выбора рациональной терапии акне. Индивидуализированный подход к лечению позволяет повысить эффективность терапии и снизить риск антибиотикорезистентности. *Cutibacterium acnes* характеризуется высокой чувствительностью к тетрациклинам, линкозамидам и макролидам. *Staphylococcus aureus* демонстрирует более варибельный профиль чувствительности и признаки устойчивости к β -лактамам. Клиндамицин обладает высокой активностью в отношении обоих возбудителей и может рассматриваться как препарат выбора. Статистически значимые различия чувствительности ($p < 0,05$) подтверждают необходимость дифференцированного подхода к терапии акне. Клинико-микробиологическое исследование является ключевым элементом рациональной антибактериальной терапии акне.

Список литературы:

1. Абдуллаев Д. М., Тошев С. У., Толибов М. М. Комплексный метод лечения вульгарных угрей //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 254-256.
2. Rizaev J. A. et al. Medical and organizational measures to improve the provision of medical care in the dermatovenerology profile //International Journal of Current Research and Review. – 2020. – Т. 12. – №. 24. – С. 120-122.
3. Borelli C., Plewig G., Degitz K. Pathophysiologie der Akne //Der Hautarzt. – 2005. – Т. 56. – №. 11. – С. 1013-1017.
4. Scholz O. B. Stress und Akne //DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift. – 1987. – Т. 112. – №. 13. – С. 516-520.
5. Nast A. et al. S2k-Leitlinie zur Therapie der Akne //JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. – 2010. – Т. 8. – С. s1-s59.
6. Zouboulis C. C. Pathophysiologie der Akne //Der Hautarzt. – 2013. – Т. 64. – №. 4. – С. 235-240.
7. Schumacher A., Stüttgen G. Vitamin-A-Säure bei Hyperkeratosen, epithelialen Tumoren und Akne //DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift. – 1971. – Т. 96. – №. 40. – С. 1547-1551.